

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO’G’INLI SO’ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G‘ayratbek Oybek o‘g‘li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G‘aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуниновна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Petrosyan Nelya ValerevnaSamarqand davlat chet tillar instituti
«Ingliz tili o'qitish metodika» kafedrasida PhD.**KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O'RGATISH** <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746156>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola til universitetlari talabalarining tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradigan kommunikativ o'qitish usuliga bag'ishlangan. Kommunikativ kompetentsiya-bu ona tilida so'zlashuvchining madaniyat, urf-odatlarini tushunish, umumiy qabul qilingan qoidalar va me'yorlar, ijtimoiy kontekstni idrok etish qobiliyati nuqtai nazaridan etarli darajada muloqot qilish qobiliyati. U to'rt jihatdan iborat: lingvistik, sotsiolingvistik, pragmatik/diskursiv va strategik, bu bizning tadqiqotimiz doirasida tanqidiy fikrlashning motivatsiyasi va shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: kommunikativ usul, tanqidiy fikrlash, lingvistik, pragmatik, sotsiolingvistik, strategik kompetentsiya, motivatsiya, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv.

Petrosyan Nelya ValerevnaSamarkand State Institute of Foreign Languages
the chair of «methodology of teaching English» PhD.**TEACHING CRITICAL THINKING THROUGH A COMMUNICATIVE METHOD****ANNOTATION**

This article is devoted to the communicative method of teaching, which contributes to the development of critical thinking among students of language institutes. Communicative competence is the ability of a native speaker to communicate adequately from the point of view of culture, understanding traditions, generally accepted rules and norms, and the ability to perceive the social context. It consists of four aspects: linguistic, sociolinguistic, pragmatic/discursive and strategic, which in the framework of our research influenced motivation and the formation of critical thinking.

Keywords: communicative method, critical thinking, linguistic, pragmatic, sociolinguistic, strategic competence, motivation, activity-oriented approach.

Петросян Неля ВалерьевнаСамаркандский государственный институт иностранных языков
кафедра «методики преподавания английского языка» PhD.**ОБУЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ
КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА**

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена коммуникативному методу обучения, которая способствует развитию критического мышления студентов языковых вузов. Коммуникативная компетентность - это способность носителя языка адекватно общаться с точки зрения культуры, понимания традиций, общепринятых правил и норм, способность к восприятию социального контекста. Она состоит из четырех аспектов: лингвистического, социолингвистического, прагматического/дискурсивного и стратегического, которые в рамках нашего исследования повлияли на мотивацию и формирование критического мышления.

Ключевые слова: коммуникативный метод, критическое мышление, лингвистическая, прагматическая, социолингвистическая, стратегическая компетентность, мотивация, деятельностно-ориентированный подход.

Обучение учащихся языковых вузов навыкам критического мышления является одной из приоритетных задач преподавателя по направлению «Английский язык и литература». Навыки критического мышления заставляют учащихся мыслить рационально и использовать творческий подход к изучению информации. Критическое мышление помогает учащимся стать независимыми и уверенными в себе; это важно для развития коммуникативной компетенции. На занятиях по предмету «Английский язык» или «Навыки чтения и письма (reading, writing)» на 3 курсе студенты, изучающие английский как основной язык, используют аутентичный материал. Это помогает понять сущность аналитического и логического мышления, что является одним из основных принципов коммуникативной компетенции.

Мотивация является одним из основных факторов, влияющих на использование коммуникативных навыков на занятиях. Мотивация имеет решающее значение для способности критически осмысливать проблемы, анализировать, синтезировать ситуацию и находить подходящие решения в отношении обсуждаемой темы. Коммуникативно-ориентированное обучение студентов на 3 курсе, однозначно, включает лингвистические, социолингвистические, дискурсивные и стратегические аспекты, которые связаны с человеческим общением, таким как монологи, диалоги, беседы, дискуссии и дебаты. Это, несомненно, способствует развитию критического мышления студентов языковых вузов.

В нашем повседневном общении мы передаем информацию, идеи, убеждения, выражаем эмоции и отношения друг с другом, а также формируем и поддерживаем наши позиции в различных социальных контекстах, используя язык и речь, которые демонстрируют солидарность, гармонию и сотрудничество.

Коммуникативная направленность современной методологии заключается в том, что она направлена на обучение общению и на использование языка в его основной функции общения [4; с.17-18].

Когда у индивидуума есть действительный смысл, изучение иностранного языка как основного становится легче и приятнее. Коммуникативное изучение языка — это метод обучения английскому языку, основанный на взаимодействии, как средства, так и цели обучения.

Таким образом, цель обучения иностранному языку состоит не в том, чтобы научиться его системе, а в том, чтобы научиться говорить на этом языке. Поскольку речь «формируется одновременно с сознанием человека», значение речевого общения выходит за рамки простого общения и обмена информацией. Сознание материализуется, делая его собственностью не только одного человека, но и всего общества [5; с.44-53].

Европейская стандартизация является основой для коммуникационного обучения, где языковые способности учащихся объясняются и оцениваются одинаково. Документ «Современные языки: изучение, преподавание, оценка» необходим. В 1991 году появился термин «общеευропейская компетенция». Европейская сфера международного сотрудничества расширилась, что привело к повышению важности иностранных языков [3; с. 73]. Это необходимо для создания общеευропейской системы информационного обмена.

Документ «Общеввропейская компетенция» должен помочь преподавателям, методистам и лингвистам в выборе подходов к обучению иностранному языку и способствовать обмену информацией посредством деятельностно-ориентированного подхода [14; с. 70].

Европейский стандарт использует коммуникативный подход для обучения и преподавания и базируется на развитии четырех компетенций [19; с. 23].

Способность применять грамматические, лексические, синтаксические и стилистические правила как в устной, так и в письменной речи называется лингвистической или грамматической компетентностью. Учащиеся получают представление о структурной концептуализации языка, которая определяет структуру высказываний и предложений, что делает лингвистическую компетенцию жизненно важной для их развития. Тем не менее, эти правила недостаточно для достижения коммуникативной цели, поскольку нелингвистические элементы формируют социальные смыслы.

Коммуникативная компетентность состоит из основных компонентов коммуникации, таких как модели предложений, морфологические флексии, лексические ресурсы и фонологические или орфографические системы [3; с. 16]. Эта компетентность может быть достигнута как сознательно, так и бессознательно.

В Узбекистане обучение лингвистическим навыкам студентов 3 курса языкового направления традиционно проводится в рамках лингвистики Соссюра с особым акцентом на форму, структуру и семантику в целом.

При преподавании и изучении грамматики не следует использовать скучные, статичные или несвязные предложения. Обучение грамматическим шаблонам (форме, значению и использованию) может быть эффективным, привлекательным, живым и плодотворным с помощью языкового сознания и в контексте дискурсивного контекста [9; с. 38]. Способность понимать и передавать смысл в контексте называется прагматической или дискурсивной компетенцией. Время, место и социальный контекст определяют понимание динамического развития языка. Люди не только парируют содержательными структурами и владеют семантикой, но и передают друг другу свои намерения в процессе коммуникации. Все высказывания говорят о времени, пространстве и социальном контексте.

Чтобы понимать эти намерения в коммуникациях, необходимо иметь навыки прагматизма и дискурса. Прагматика анализирует ситуацию, с целью интерпретации намерений в коммуникациях. Прагматика рассматривает как контекст взаимодействия, так и намерения пользователя языка. Прагматика также рассматривает то, как слушатели и читатели интерпретируют послание или прочитанное, чтобы понять предполагаемое значение контекста [10; с. 43].

На занятиях по иностранному языку прагматическая компетентность должна быть использована, поскольку она повышает способность учащихся интерпретировать смысл в социальном контексте и в реальных жизненных ситуациях. Принцип сотрудничества является основой для интерактивной аудиторной деятельности, поскольку он способствует повышению прагматической компетентности студентов в контексте взаимодействия, и также желанию носителя языка [14; с. 37-44].

Осознание того, как культура, общие социальные правила и нормы влияют на словесное описание вещей, объектов и процессов в обществе, называется социолингвистической компетентностью.

Цель социолингвистических компетенций состоит в том, чтобы дать учащимся представление о том, как различные культуры используют различную грамматику, синтаксис, семантику и стилистику, чтобы описывать те же вещи, предметы и процессы. Эта компетенция направлена на корректную коммуникацию в социальном контексте.

«Студент, обучающийся языковой коммуникации, должен научиться не только составлять правильные грамматические предложения, но и использовать соответствующие высказывания из повседневной жизни, что однозначно формирует коммуникативную компетенцию. Другими словами, существуют социальные стандарты использования языка,

которые определяют его использование, без которого грамматические стандарты были бы бесполезны [15; с. 92].

В педагогике существуют три основных идеи: идеология, культурные метафоры и социолингвистическая компетентность. Знание о том, как культура и такие факторы, как пол, возраст, социальный статус, общие нормы, правила и идеологии, влияют на описание и/или интерпретацию объектов и процессов, называется социолингвистической компетенцией. Таким образом, различные культуры интерпретируют те же вещи и процессы по-разному.

Общие знания — это общие практики, опыты, правила и нормы, которые присутствуют в каждой культуре и переменной. Общие знания — это знания, полученные от предыдущего опыта собеседника. Такие знания необходимы для интерпретации различных объектов и процессов. Люди, которые говорят на одном языке и используют грамматически правильные предложения (форма/семантика), могут не понимать друг друга из-за отсутствия необходимой информации.

Например, если обратиться к методике преподавания, учителя в Узбекистане и Соединенных Штатах начинают занятия и объясняют материал по-разному. Что касается социальных явлений, различные культуры могут разделять общие знания и практики. В Соединенных Штатах основное внимание уделяется обучению учащихся необходимой им информации, а не демонстрации авторитета педагога; в Узбекистане преподаватель вуза демонстрирует свою компетентность и контролирует учащихся с самого начала занятия. Таким образом, люди из разных культур ведут себя по-разному. Общие навыки и знания формируют социальные роли и идентичность говорящих на определенном языке. Следовательно, компетенция социолингвистики исследует влияние культуры на нашу речь в определенной социальной среде.

Способность преодолевать такой дефицит знаний путем передачи сообщения с одного языка на другой с использованием средств, отличных от прагматических, лингвистических и социолингвистических способностей является частью стратегической компетентности [7; с.41-50].

Мы не всегда понимаем определенные слова, когда говорим с другими на иностранном языке. Обладание стратегической компетентностью означает способность передать значение этих неизвестных слов, не используя их в речи. Коммуникативное обучение связано с обучением информации реализованной в реальной жизни, что, несомненно, связано с критическим мышлением. Мы полагаем, что педагогам английского языка не следует воспринимать преподавание как содержательную область знаний, а наоборот им следует дать студентам больше возможности стать хорошими коммуникаторами [6; с.117].

Преподавателям следует подумать о том, как коммуникативные компетенции могут улучшить навыки критического мышления в группе студентов. В Узбекистане изучение языка (его формы, структуры и значений/семантики) рассматриваются как основной источник знаний, необходимый для эффективного человеческого общения.

Когда мы изучаем язык, мы обычно полагаемся на словарные значения, структурированные правила и неясные факты. Тем не менее, с течением времени коммуникативно-функциональный подход получил развитие в области когнитивной лингвистики, грамматики и прикладной лингвистики. Многие люди считают, что знание правил языка (его формы и семантики) означает умение эффективно выражать свои мысли на этом языке. Однако это не так. Когда человек говорит на языке, который ему не знаком, он часто использует слова, фразы и предложения, которые могут быть неправильно поняты или неверно истолкованы.

Например, учащиеся, знакомые только с лингвистическими правилами, сталкиваются с большим количеством проблем в реальных ситуациях, таких как телефонные разговоры и собеседования. К примеру, кто-то может растеряться на собеседовании, если не знает, что означает слово или вопрос. Таким образом, интервьюер может воспринять речь на слух очень негативно [6; с.120]. Стратегическая компетентность — это наличие недостатков в знаниях, таких как лингвистические, прагматические и социолингвистические навыки, а также

осознание того, как эти недостатки можно исправить, с целью обогащения собственных знаний [4; с. 57].

Изменчивость учебной среды связана с поиском последних технологий. Вопрос о создании и использовании образовательной технологии, соответствующей современным стандартам и эффективности, для реализации компетентного подхода для достижения поставленных целей, более актуален, чем когда-либо. Изменчивость учебной среды связана с поиском инновационных технологий обучения.

Во-первых, в связи с увеличением объема получаемой информации произошли изменения в способах представления и передачи информации. В частности, «система координат», которая имеет линейный вид и предназначена для определения получаемой информации по принципу «важная/вторичная», претерпела значительные изменения. Это регулирует процессы понимания и усвоения информации. Во-вторых, учебная среда студентов также изменилась.

Без владения средствами связи (компьютером, телефоном или смартфоном) и другими видами общения их современная среда обитания немислима. Эти изменения меняют способы мышления, способы обработки и хранения информации и в целом навыки мышления. Это начало так называемого «клипового мышления». Б.П. Зеленцов утверждает, что «окружающий мир кажется человеку мозаикой из разных и плохо связанных визуальных образов и фактов с помощью клипового мышления» [9; с. 91-92].

Эти образы и факты постоянно трансформируются, превращаясь в калейдоскоп событий, восприятий, впечатлений и эмоций. Таким образом, мышление создает мозаичную картину мира. Клиповое мышление мешает человеку сосредоточиться на важной информации и способствует сниженной способности к анализу и логическому мышлению [17; с.3-6].

В-третьих, в зависимости от модели компетенций, методы обучения менялись и продолжают меняться. Современные подходы к компетентности подчеркивают тот факт, что он включает в себя формирование навыков критического мышления [15; с. 59-63].

Подход к личной деятельности студентов в обучении является основой для формирования речевых навыков. Тем не менее, компетентность считается «неотъемлемой чертой субъекта» и может быть основой успеха выполняемой деятельности. Он позволяет правильно оценивать трудности, возникающие при решении проблем, и находить нестандартные способы достижения цели [13; с. 160-163].

С. Б. Серяков говорит, что компетентность можно проверить только в деятельности студентов. В результате преподавателям следует пересмотреть учебные технологии, с тем, чтобы перейти от передачи информации и знаний к контекстному обучению, которое развивает практические навыки, предоставляет независимый выбор средств и создает алгоритмы решения проблем [22; с. 314-316].

Автор Г.В. Рогов определяет мышление как «рассуждение, представляющее собой сложный способ, с помощью которого учителя концептуализируют, конструируют объяснения и реагируют на социальные взаимодействия и общий смысл обучения, который существует между учителями, учащимися, родителями и администраторами, как внутри, так и за пределами аудитории» [5; с.78]. Каждый учитель строит свои мысли на основе неформальных знаний и личных убеждений. Однако Г.В. Рогова четко подчеркивает, что педагог, который сосредоточен на субъективных представлениях об обучении, расширяет свои знания о методах и технологиях обучения в целом [13; с. 82].

Методист Т.А. Ладыженская считает владение профессиональной речью, то есть владение навыками коммуникативной компетенции, важнейшим профессиональным навыком учителя. Автор считает, что педагог должен не только владеть языковыми нормами носителей языка, но и уметь выразительно говорить, поскольку речь учителя должна служить примером для студентов [12; с. 7-11].

Студенты сталкиваются с определенными трудностями при общении на профессиональные темы из-за отсутствия коммуникативной направленности на занятиях.

Иными словами, монологи студентов часто бывают несвязными и нелогическими, что свидетельствует о том, что у них недостаточно навыков критического мышления.

Аргументируя вышеизложенное, мы можем прийти к выводу, что для повышения коммуникативной компетентности учащихся вузов необходимо развивать навыки критического мышления. В наши дни все развитые страны обеспечивают подготовку широкого спектра специалистов, способных применять теоретические знания в практической жизни, например, критически оценивать ситуацию, анализировать факты, принимать решения с использованием ИКТ, участвовать в межрегиональном и международном профессиональном общении. Иностранные языки помогают общаться и получать необходимую информацию.

Реализация навыков критического мышления является одним из важных навыков будущего специалиста языковой направленности, а знание коммуникативных стратегий для визуальной рецептивной деятельности, несомненно, необходимо для успешного выполнения задач коммуникации. В отечественной и зарубежной науке основным предметом методологических исследований является концепция коммуникативно-ориентированного обучения иностранному языку с точки зрения развития критического мышления. Коммуникативно-ориентированное обучение на 3 курсах языкового направления является важным компонентом развития навыков критического мышления. Эти навыки помогают учащимся вузов развивать свои способности к критическому осмыслению и творческой самореализации, а также лучше понять материал, предмет и языковую ситуацию.

Список использованной литературы

1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие / М.Н. Гуслова. - М.: Academia, 2018. - 672 с.
2. Гальскова Н.Д. Современные методы обучения иностранным языкам. - М., 2007. -356 с.
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория преподавания иностранных языков. Лингводидактика и методика [Текст]: учебное пособие / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Академия, 2004. – 336 с.
4. Гин А. А. 150 творческих заданий о том, что нас окружает. / А. А. Гин, И. Ю. Анджеевская – М.: Вита-Пресс, 2010. – 216 с.
5. Загашеев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Мы учим детей критически мыслить. - Санкт-Петербург, 2003.-247с.
6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2004. -378с.
7. Калмыкова Е.И. Формирование коммуникативной компетенции для целей устного профессионального общения //Профессиональное общение как цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе. - М.: МГЛУ, 2000.- № 454. –С. 44 - 53.
8. Коньшева А.В. Современные методы обучения. - Минск, 2007. -380с.
9. Кукушкина В.С. Педагогические технологии. Учебное пособие для студентов педагогических специальностей. - Москва, 2004. -267с.
10. Козлов О. В., Погребная Т. В., Сидоркина О. В. Методы создания знаний и инновационных проектов на основе ТРИЗ.- Красноярск, 2010.-256 с.
11. Левитов, Д.Г. Педагогические технологии: Учебное пособие / Д.Г. Левитов. - М.: Инфра, 2014. - 260 с.
12. Ладыженская Т. А. Культура речи учителя: Методические рекомендации для студентов факультета русского языка и литературы /Под ред. Т. А. Ладыженской. – М., 2002. -178 с.
13. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовке будущего учителя.- Москва: Каро, 2018.- 180 с.
14. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение / Н.В. Матяш. - М.: Academia, 2018. - 256 с.

15. Митяева А.М. Здоровье сберегающие педагогические технологии: Учебное пособие / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2018. - 224 с.
16. Погребная Т. В., Козлов А.В., Сидоркина О. В. Методы создания знаний и инновационных проектов на основе ТРИЗ / Т. В. Погребная, А.В. Козлов, О. В. Сидоркина. – Красноярск: ИПК СФУ, 2010. – 180 с.
17. Пассов Е.И. Цели обучения иностранному языку. Учебное пособие.-Воронеж, 2002.-С.3-6.
18. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: Учебное пособие / А.П. Панфилова. - М.: Академия, 2013. - 208 с.
19. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие / Т.П. Сальникова. - М.: ТЦСфера, 2010.-128с.
20. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с использованием информационно-коммуникационных интернет-технологий. - М.: Глосс-Пресс, 2010.-380 с.
21. Саттаров Т.К. Формирование профессиональных навыков будущего преподавателя иностранного языка на практических занятиях по специальности.- Ташкент, 2000. - С.32.
22. Серякова С.Б. Компетентностный подход в определении образовательных стратегий высшего образования // Перспективы науки, 2011, Москва. – №25. – С. 314-316.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000